

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

ANÁLISE DE CUSTOS DE TRANSPORTE EM UM ATACADISTA

São Paulo, SP

2019

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como parte dos requisitos
necessários para obtenção do certificado do
curso Logística Empresarial e Supply Chain
de pós-graduação *lato sensu* da
Universidade Nove de Julho.

Orientador: Gilberto Francisco de Oliveira

São Paulo, SP

2019

Apresentação

O transporte é o principal componente do sistema logístico, sua importância pode ser medida através de pelo menos três indicadores financeiros: custos, faturamento e lucro. Nesse sentido, trabalhos relacionando indicadores financeiros de transporte contribuem tanto para o conhecimento teórico, como também podem ser utilizados no auxílio à gestão de empresas. Esse estudo buscou identificar os impactos dos custos de transporte numa empresa do ramo atacadista adicionando as despesas indiretas na composição dos custos. Para tal, foi realizado um plano de negócio em uma empresa do ramo atacadista situada na cidade de São Paulo/SP. Os principais resultados apontam que os principais coeficientes que afetam o custo total de transporte são os serviços profissionais, os custos com combustível e a depreciação dos bens, que juntos representam 67,31% dos custos com transporte. Pesquisas futuras podem ser realizadas no sentido de quantificar a escolha entre transporte por frota própria e por frota terceirizada.

Sumário

1.	Introdução.....	5
2.	Custos	6
3.	Custos logísticos.....	6
4.	Custos fixos	7
5.	Custos variáveis.....	8
6.	Custo de oportunidade.....	9
7.	Despesas indiretas	9
8.	Resultados	10
9.	Considerações Finais.....	15
10.	Referências Bibliográficas	16

1. Introdução

Atualmente as organizações encontram-se inseridas em um cenário de constante competitividade, consequência do processo de globalização de mercados. Assim, as empresas tendem a buscar melhores condições para uma inserção estável e permanente no mercado, se é que isso é possível no atual contexto mundial. A preocupação com a cadeia logística tem sido um dos maiores focos de estudos dos últimos tempos. Prega-se que a empresa que relegar a um segundo plano o gerenciamento da sua cadeia logística deixará de contar com um importante diferencial que poderia lhe proporcionar vários benefícios (OLIVEIRA, 2003).

O transporte representa, em média, 60% dos custos logísticos, 3,5% do faturamento e em alguns casos, mais que o dobro do lucro. Além disso, o transporte tem um papel preponderante na qualidade dos serviços logísticos, pois impacta diretamente o tempo de entrega, a confiabilidade e a segurança dos produtos (VIEIRA, 2009).

Percebe-se uma grande carência de informações de custos que sejam úteis ao processo decisório e ao controle de atividades logísticas, tornando necessário o desenvolvimento de ferramentas gerenciais. Assim a pergunta que norteia este trabalho é: qual o impacto do custo logístico de transporte em uma empresa que sua principal atividade é a distribuição de produtos acabados?

Assim, o objetivo geral desse estudo foi analisar os impactos dos custos de transporte do atacadista através de uma estrutura de custos com base na literatura pertinente; identificar a dimensão destes custos e compara-los em relação ao faturamento anual da empresa estudada; e propor a adição das despesas indiretas relacionadas ao transporte na estrutura de custos.

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas. A pesquisa bibliográfica baseou-se em publicações científicas da área de logística. O plano de negócio foi desenvolvido, em sua totalidade, através de pesquisa documental, envolvendo todos os dados relacionados ao custo logístico de transporte e ao faturamento de 2018 de uma determinada empresa do ramo atacadista da cidade de São Paulo/SP.

2. Custos

O custo, por definição, é a aplicação de recursos no processo de criação de um produto, serviço ou resultado específico. São valores medidos em dinheiro, estimados, orçados, comprometidos e desembolsados (BARBOSA, et al., 2014).

Martins e Rocha (2010) defende a ideia de que custo é a expressão monetária do consumo, da utilização ou da transformação de bens ou serviços. O gasto também pode ser reconhecido como custo no momento da transformação de bens e serviços na execução de um serviço ou fabricação do produto.

Combustível, terminais de carga e descarga, mão-de-obra, manutenção e administrativos são uma cadeia de custos gerados pelo serviço. De acordo com Ballou (2006) essas combinações de custos podem ser divididas arbitrariamente em custos que variam de acordo com serviço e volume, custos variáveis, e os invariáveis, custos fixos.

3. Custos logísticos

De acordo com Faria e Costa (2012) os custos são gastos relacionados aos sacrifícios dos recursos ocorridos no processo produtivo. Como custo logístico poderia considerar a depreciação das empilhadeiras, assim como a mão-de-obra do pessoal envolvido na função de armazenagem.

Ainda de acordo com Faria e Costa (2012) os custos são elementos essenciais, considerados nas estratégias competitivas de uma empresa, em algumas linhas de produtos ou serviços, o custo é o principal determinante do sucesso competitivo e a competitividade continuará a forçar uma grande preocupação com custos em todos os processos de negócios e segmentos da economia.

Para Lima (1998) os custos logísticos podem extrapolar o limite da empresa, considerando também outras atividades desenvolvidas por outros componentes da cadeia de suprimento. No caso de serviços subcontratados, este gerenciamento pode ser ainda mais importante. Por exemplo, é comum as grandes empresas trabalharem com mais de uma transportadora, remuneradas em função dos custos de transportes. No entanto, frequentemente estes custos não são calculados adequadamente, ou pela falta de uma estrutura conceitual adequada, ou pela qualidade dos parâmetros utilizados.

O gerenciamento de custos logísticos pode ser mais ou menos focado de acordo com o objetivo desejado. Desta maneira, é possível desenvolver um sistema para atender apenas uma atividade, um conjunto de atividades, ou até mesmo todas as atividades

logísticas da empresa. No entanto, é importante perceber que o aumento do escopo pode repercutir na falta de foco (LIMA, 1998).

4. Custos fixos

Se tratando de longos períodos e um alto volume, Ballou (2006) afirma que todos os custos são variáveis. Porém, aqueles custos que são constantes no seu volume normal são relevantes leva-los em consideração como fixos.

Martins e Rocha (2010) seguem o mesmo raciocínio, onde custos dentro de um determinado intervalo, quando o montante não é afetado pelo volume. E se alteram para mais ou para menos, quando o seu nível de capacidade produtiva sofre alterações. Seu valor se altera, entretanto continua sendo fixo, com seus limites mínimos e máximos num novo intervalo para o nível de atividade.

Remetendo este conceito a logística, podemos eleger os seguintes custos fixos na gestão do transporte:

CUSTO FIXO DE OPERAÇÃO	DEFINIÇÃO
Remuneração mensal do capital empatado (RC)	Corresponde ao ganho no mercado financeiro caso o capital não tivesse sido usado para adquirir o veículo;
Salário do motorista (SM)	Corresponde às despesas mensais com salário de motorista, horas extras, prêmios e comissões, se houver, acrescidas dos encargos sociais, correspondentes às obrigações sociais;
Salário de oficina (SO)	Para as empresas que possuem oficina própria, os custos com pessoal de manutenção e seus encargos sociais;
Reposição do veículo (RV)	Representa a quantia que deve ser destinada mensalmente a um fundo para comprar um novo veículo quando o atual completar seu ciclo de vida útil econômica;
Reposição do equipamento/implemento (RE)	Da mesma forma que se estabelece um fundo para reposição do veículo, deve ser criado outro para a reposição do implemento rodoviário;
Taxas e impostos sobre o veículo (TI)	Este item reúne as taxas e dos impostos que a empresa deve recolher antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas dividido pelo período de vigência das mesmas.
Seguro do veículo (SV)	Representa um fundo mensal que deve ser formado para pagar o seguro ou para “bancar” eventuais sinistros ocorridos com o veículo;
Seguro do equipamento/implemento (SE)	Neste caso utiliza-se a mesma fórmula do seguro do veículo com as devidas correções de valores;
Seguro de responsabilidade civil facultativo (RCF)	É a despesa mensal correspondente ao Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo (RCF).

Divide-se em custos fixos e custos variáveis o transporte de cargas propriamente ditas. Os custos de coleta e entrega e de transferência, executadas através dos veículos. Geralmente ligados ao tempo e calculados por mês os fixos correspondem aos custos operacionais que não sofrem mudanças e não variam em relação à distância percorrida, mesmo com veículo parado.

5. Custos variáveis

Um serviço de transporte incorre em uma série de custos, tais como mão-deobra, combustível, manutenção, terminais de carga e descarga, rodovias e administrativos. Para Maia (2008) essa combinação de custos pode ser dividida arbitrariamente em custos que variam de acordo com serviços ou volume e os invariáveis. De acordo com Ballou (2006) normalmente os custos variáveis incluem gastos com combustível e salários, equipamentos de manutenção, manuseio e coleta e entrega. Não se trata de uma alocação precisa entre custos fixos e variáveis, dado que são significativas as diferenças de custos entre modais de transporte.

Wanke e Fleury (2006, p. 6) afirma que “a classificação entre custos fixos ou variáveis depende do quanto determinado item de custo altera-se como resultado de mudanças específicas no direcionador de custos”.

Remetendo este conceito de custos para contexto de logística, pode-se eleger os seguintes custos variáveis na gestão do transporte:

Quadro 2: Estrutura de Custos Variáveis

CUSTO VARIÁVEL DE OPERAÇÃO	DEFINIÇÃO
Peças, acessórios e material de manutenção	São os gastos mensais com peças acessórios e material de manutenção, rateados pela quilometragem rodada a cada mês pelo veículo;
Combustível	São gastos efetuados com combustível para cada quilometro percorrido pelo veículo;
Óleos lubrificantes	É um gasto correspondente á lubrificação do veículo e é composto de dois segmentos principais: a lubrificação interna do motor e o sistema de transmissão do veículo;
Pedágios	É um gasto correspondente à utilização e conservação das rodovias públicas;
Lavagens e graxas	São os gastos correspondentes à lavagem e a lubrificação externa do veículo;
Pneus	São os gastos referentes à rodagem dos pneus utilizados no veículo, incluindo a sua compra, substituição de câmaras, protetores e reformas do pneu.

6. Custo de oportunidade

Para Faria e Costa (2012) o custo de oportunidade é um tipo de custo imputado, um custo de capital, que não é registrado contabilmente e não implica desembolsos de caixa, pois tem natureza econômica, mas deve ser contemplado nos relatórios gerenciais. O custo de oportunidade representa quanto a empresa sacrificou em termos de remuneração por ter tido seus recursos aplicados numa alternativa ao invés de outra.

A ocorrência deste custo implica desembolsos futuros ou redução do resultado econômico líquido. É um elemento relevante no processo decisório, pelo fato de as decisões sempre envolverem um processo de escolha, que por sua vez envolve um tipo de sacrifício (FARIA; COSTA, 2012).

7. Despesas indiretas

Também conhecidas como despesas administrativas, às despesas indiretas são aquelas que não estão diretamente ligadas com a operação, nesse caso do veículo. Não alteram de acordo com a quilometragem rodada, mas sim com o volume de carga movimentado. Podem ser divididas em salários do pessoal indiretamente ligado a operação e outras despesas, relacionadas ao funcionamento da empresa (MANUAL NTC, 2014).

Segundo Martins e Rocha (2010) as despesas indiretas em relação ao produto não oferecem condição de mensuração objetiva e qualquer tentativa de alocação deve ser feita por estimativa. Como exemplo o aluguel, os salários de coordenação e chefias, ou seja, cada vez em que se é necessário utilização de rateio para a apropriação a despesa é alocada como indireta.

8. Resultados

Para Becker (2010) a busca do equilíbrio entre custos fixos e variáveis deve ser uma constante no planejamento das empresas, pois este equilíbrio aumenta consideravelmente as chances de se obter lucro. De posse do conceito de custo e de como classificá-lo, foi possível iniciar os controles necessários, para em seguida fazer uma análise da relação entre faturamento e custos de transporte.

Na apresentação dos custos de transporte os dados foram coletados, classificados e calculados segundo a metodologia de custeio de transporte rodoviário proposta por Faria e Costa (2012). Uma vez calculados e agrupados os valores de todos os itens de custos, os resultados encontrados nas planilhas de custos para fixo e variável totalizaram os valores demonstrados no gráfico 1.

Gráfico 1: Estrutura de Custos

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Os resultados obtidos no Gráfico 1, a partir da distribuição proporcional dos custos fixos e variáveis, mostram que existe uma grande elevação percentual no custo variável, ocasionado em função da alta representatividade do combustível. De acordo com a NTC & Logística a elevação dos preços dos combustíveis foi de 21,43% no ano de 2018.

Outra variação notória nos custos variáveis é o valor da manutenção, que apesar de se apresentarem com um alto custo para o veículo, a troca por outro mais novo não é uma decisão tão simples para a empresa, pois nem sempre o investimento para substituição dos veículos está no processo de planejamento da empresa (PEREIRA, 2006).

Nos custos fixos o valor relevante é a desvalorização dos veículos por meio da depreciação. De acordo com Pereira (2006) os veículos e equipamentos utilizados para a prática do transporte, estão sujeitos ao longo do tempo a corrosões, tornando-se cada vez mais obsoletos, gerando alto valor operacional para a empresa. Um dos motivos para a troca do veículo antigo da frota por um novo passa a ser a função econômica, uma vez que o custo de manutenção do veículo vai aumentando com o decorrer dos anos, envolvendo desgastes mecânicos e reposição de peças, enquanto que no começo da vida útil, os custos de manutenção são menores.

Embora a metodologia de Faria e Costa (2012) não englobem despesas indiretas, foi identificado um grande volume de despesas relacionadas ao transporte e como não há uma estrutura de custos na mesma literatura, as despesas indiretas foram calculadas de acordo com a metodologia proposta pelo manual de cálculo de custos da NTC (2014). Uma vez definidas, foram calculadas e subdivididas em grupos e contas, sendo 67% atribuídos a serviços profissionais, 0,6% de salários, ordenados e honorários de diretoria, aluguéis, tarifas de serviços públicos, impostos e taxas, e 32,4% de outros custos.

Os resultados encontrados no gráfico 2 expressam que as despesas indiretas se tornam indispensável para custeamento do setor de transporte, representando 67,1% dos custos fixos e variáveis. De acordo com Frigo (2015) os gastos com atividade “fim” designam-se custos. Por outro lado, os gastos com atividades “meio” são julgados como despesas. Dentro desta conjunção, uma das causas mais frequentes para que as organizações não tenham efeitos almejados é a carência de planejamento e domínio de seus custos.

Gráfico 2: Comparação dos Custos x Despesas

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Frente a isso, observa-se que os gestores logísticos necessitam conhecer seus custos, bem como as despesas indiretas relacionadas às atividades do setor de transporte, caso contrário poderão incorrer em aumento dos gastos ou até prejuízos.

Nas empresas distribuidoras de mercadorias, também distinguidas como atacadistas, que trabalham com uma gama diversificada de produtos em seu portfólio de comercialização, a relevância de contar com informações gerenciais sobre o desempenho logístico se acentua. Wernke e Lembeck (2004) comentam que nestas empresas, principalmente pelas amplas quantidades de itens diferentes distribuídos e também em razão da elevada agilidade com que os eventos acontecem, o custeio variável é de grande valia nas tomadas de decisões gerenciais, visto que decide a margem de contribuição e pode ser fixado o volume de atividades necessário para absorver os custos fixos da empresa.

Para Fleury (2004) os custos de transporte têm uma participação de em média 3,5% em relação ao faturamento. Em uma publicação mais recente, (2010) o mesmo autor considera os custos de transporte em média 4,3% para o mesmo indicador financeiro, podendo variar substancialmente de empresa para empresa. Como regra geral quanto menor o valor agregado do tipo de produto transportado, maior a participação das despesas de transporte no faturamento da organização.

Gráfico 3: Impacto dos Custos de Transporte x Faturamento

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

O gráfico 3 demonstra o impacto dos custos totais de transporte em relação ao faturamento. Tendo despesas indiretas somadas aos custos fixos e variáveis de transporte, compondo custo total no setor, o resultado condiz com estudo de Fleury (2004), em representatividade de 2,8% em relação ao faturamento.

Os sistemas de custos tradicionais, voltados para logística, não definem os custos de uma forma precisa, determinam as despesas indiretas por forma de rateio, muitas vezes de forma indevida. Logo, o usuário dessa informação não sabe o que ela representa e não é capaz de relacioná-la com atividades que são executadas, trazendo uma visão distorcida dos custos.

As despesas englobam todos os valores gastos pela empresa para sustentar a manutenção de estrutura mínima e o funcionamento de suas atividades, pertencem as despesas alguma das divisões: Despesas com conservação de bens, serviços de manutenção, aluguéis de áreas e imóveis, despesas administrativas, despesas com vendas, despesas financeiras entre outras.

Considerando o importante papel das despesas indiretas na composição dos custos de transporte o gráfico 4 apresenta os impactos da distribuição proporcional de custos adicionados das despesas indiretas.

Gráfico 4: Adição das despesas indiretas na análise dos custos de transporte

Fonte: Dados da pesquisa, 2018

A partir dos resultados do gráfico 4 vislumbra-se que a empresa estudada possui um elevado percentual na contratação de serviços profissionais, de acordo com o Manual da NTC (2014) essa divisão está relacionada aos serviços de manutenção, conservação e limpeza, serviços profissionais de terceiros, serviços de processamento de dados, serviços de atendimento ao cliente.

Percebe-se ainda o grande impacto que o indicador “outros custos” possui na distribuição das despesas, de acordo com a estrutura de custo proposta NTC (2014) essa elevação se deve ao consumo de material de escritório e limpeza, viagens, estadias e condução, despesas legais e judiciais, contribuições e doações, uniformes, despesas com promoções, brindes e propaganda, despesas com conservação de bens e instalações, despesas diversas, refeições e lanches, cópias xerox e paletização de cargas.

9. Considerações Finais

Essa pesquisa buscou identificar os impactos dos custos de transporte numa empresa do ramo atacadista adicionando as despesas indiretas na composição dos custos. A pesquisa ocupou-se no levantamento de dados inerentes ao setor de transporte em uma empresa atacadista da cidade de São Paulo/SP, contudo essas informações foram alocadas em grupos e contas, classificadas apenas em custos fixos e variáveis, pois a metodologia utilizada não engloba as despesas indiretas na estrutura de custeamento. Sugere-se então a adição das despesas indiretas para uma metodologia adequada, na análise gerencial de custos de transporte, pois o comparativo realizado das despesas em relação aos custos considerados representa 67,1%.

Para identificar os impactos dos custos anuais de transporte em relação ao faturamento utilizaram-se mutuamente as duas propostas de estrutura para mensurar a diferença na apuração dos dados. Considerando exclusivamente custos percebe-se o impacto de 1,68%, somando-se as despesas o impacto para o índice financeiro representa 2,81% atingindo o percentual médio idealizado por Fleury (2004).

Na apuração dos impactos dos custos adicionados a despesa, tornou-se claro os principais coeficientes que afetam o custo total de transporte, correspondente 26,89% dos serviços profissionais referente às despesas indiretas, 26,51% de combustível inerente aos custos variáveis e 13,91% de depreciação pertinente aos custos fixos, o total destes representam 67,31%.

Os serviços profissionais é o índice de maior impacto na composição dos custos, destacou-se pelo alto nível de terceirização de transbordo e transportadora em regiões distantes, portanto constatou-se que apesar da terceirização visar redução de custos, neste caso representa o custo mais elevado dentre os demais.

Por fim, cabe dizer que estudos de ciência, além de gerar conclusões, trazem lacunas e oportunidades para que novas pesquisas se desenvolvam, por exemplo, avaliar o custo benefício de frota própria, terceirizada ou mista, mediante a aos custos apontados neste estudo.

10. Referências Bibliográficas

- ALVARENGA, Antônio Carlos; NOVAES, Antônio Galvão. Logística aplicada: suprimento e distribuição física. Editora Edgard Blucher, 2000.
- BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: gerenciamento da cadeia de suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BARBOSA, Christina; NASCIMENTO, C.A.D.; ABDOLLAHYAN, F.; PONTES, R. M. Gerenciamento de custos em projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014. BECKER, Daiana Maria. Gestão de custos no transporte rodoviário de cargas [trabalho de conclusão de curso]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Administração; 2010.
- BITENCOURT, Patrícia Ghislandi, (2014). Em Busca do Modelo Logístico Mais Rentável: Plano de Negócio em Duas Filiais de um Supermercado de Criciúma – SC [trabalho de conclusão de curso]. Criciúma: Universidade do Extremo Sul Catarinense, Curso de Administração; 2014.
- COLAUTO, Romualdo Douglas; BEUREN, Ilse Maria; ROCHA, Welington. O custeio variável e o custeio-alvo como suportes às decisões de investimentos no desenvolvimento de novos produtos. Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. São Paulo, v. 1, n. 2, p. 33-42, 2004.
- COLZANI, Rosemar. Análise Descritiva da Função Transporte Terceirizada ou Com Frota Própria em uma Distribuidora de Alimentos e Material de Limpeza [trabalho de conclusão de curso]. São José: Universidade Vale do Itajaí, Curso de Administração; 2006.
- FARIA, Ana Cristina de; COSTA, Maria de Fatima Gameiro. Gestão de custos logísticos: custeio baseado em atividades (ABC), balanced scorecard (BSC), valor econômico agregado (EVA). São Paulo: Atlas, 2012.
- FLEURY, Paulo Fernando. Gestão estratégica do transporte. Revista Tecnológica, n. 82, p. 60-67, 2004.

- FRIGO, Guilherme Ghellere. Análise da gestão de custos em empresas do setor de transportes rodoviário de cargas de Criciúma-SC [trabalho de conclusão de curso]. Criciúma: Universidade do Extremo Sul Catarinense, Curso de Administração; 2015.
- GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
- GONSALVEZ, Wilson Magela. O Gerenciamento da Demanda em Função da Economia de Escala, Escopo e do Composto de Marketing em Diferentes Organizações do Setor de Lacteos, no RS – Um Estudo Multicaso. In: XLIII Congresso da SOBER. Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. Ribeirão Preto: 24 a 27 de Julho, 2005.
- LIMA, Maurício Pimenta. O custeio do transporte rodoviário. Artigos CEL, 2001.
- BRANDÃO FILHO, José Expedito; ARRUDA, João Bosco Furtado, NUNES, Fernando Ribeiro de Melo; MAIA, Glawther Lima. Diagnóstico do sistema de armazenagem e coleta da produção de mamona do estado do Ceará sob o enfoque dos custos logísticos. In: XXVIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. ENEGEP. Rio de Janeiro, 13 a 16, 2008.
- MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2010.
- OLIVEIRA, Maxwell Ferreira. Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração. Catalão: Universidade Federal de Goiás, 2011.
- OLIVEIRA, Otávio J. (Org). Gestão da Qualidade: Tópicos Avançados. Cengage Learning Editores, 2003.
- PEREIRA, Denis Biolokino de Sousa. Análise do impacto das condições de rodovias pavimentadas na renovação da frota de transporte rodoviário de carga [dissertação de mestrado]. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental; 2006.
- RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral; FERREIRA, Karine Araújo. Logística e Transportes: Uma discussão sobre os modais de transporte e o panorama brasileiro. In: XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. ENEGEP. Curitiba, 23 a 25 de outubro, 2002.
- SILVA, Petronio Borges, (2014) Frota Própria ou Terceirizada: Qual a Melhor Opção para Entrega de Mercadorias? Revista Eletrônica da Faesne. João Pessoa, vol. II, nº 1, p. 57-70, 2014.
- VIEIRA, Hélio Flávio. Gestão de estoques e operações industriais. IESDE BRASIL SA, 2009.

WANKE, Peter; FLEURY, Paulo Fernando. Transporte de cargas no Brasil: estudo exploratório das principais variáveis relacionadas aos diferentes modais e às suas estruturas de custos. Estrutura e dinâmica do setor de serviços no Brasil. 2006.

WERNKE, Rodney; LEMBECK, Marluce. Análise de rentabilidade dos segmentos de mercado de empresa distribuidora de mercadorias. Revista Contabilidade & Finanças, v. 15, n. 35, p. 68-83, 2004.